

ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ БАҲОЛАШ БОШҚАРУВНИНГ МУҲИМ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА (ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ МИСОЛИДА)

Зохида Турсинова

А. Авлоний номидаги миллий тадқиқот институти таянч докторанти

Аннотация: Бугун дунёнинг кўплаб мамлакатларида миллий таълим тизимларини янгилаш ва ислоҳ қилиш жараёнлари кечмоқда. Умумий тенденция сифатида таълим сифатини ошириш мақсадида ягона таълим стандартларини жорий этишга алоҳида эътибор қаратиляпти. Мақола мазкур долзарб масалаларга бағишланади.

Калит сузлар: ўқитувчилар, баҳолаш, касбий компетенция, сертификация.

Таълим сифати самарадорлигида ўқитувчиларнинг касб ва педагогик маҳоратини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Баҳолаш ижтимоий ўзгаришлар ва технологик инновациялар даврида зарурий такомиллаштириш жараёни ҳисобланиб, таълим жараёни, воситалар, ресурслар, инфратузилма, режалаштириш, натижалар ва инсон ресурсларини баҳолаш атамаларининг мазмун жиҳатидан кенглиги, шунингдек, шакллари ва мақсадлари билан боғлиқ бўлган ўқитувчиларнинг таълим беришда эришаётган ютуқларини баҳолаш ҳамда рағбатлантириш дунёнинг таълим тизимида бефарқ бўлмаган барча мамлакатларида ҳаётий масалалардандир.

Хусусан, Америка Қўшма Штатларида ўқитувчиларнинг касбий компетенциясини баҳолаш турли усуллар билан амалга оширилади, шу жумладан сертификация орқали. Икки етакчи ташкилот – 1987 йилда ташкил этилган Миллий касбий стандартлар бўйича кенгаш (National Board for Professional Teaching Standards – NBPTS) ва Янги ўқитувчиларни баҳолаш ва қўллаб-қувватлаш бўйича минтақаларо консорциум (Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium – INTASC) томонидан миллий ўқитувчи

стандартлари ва педагогларнинг ушбу юқори стандартларга мувофиқлигини баҳолаш тизими ишлаб чиқилди. Тадқиқотлар “рамкали”, тавсиявий характерга эга. Турли штатларда стандартлар ва уларга мувофиқ компетенциялар сони ҳар хил. Баҳолаш ҳужжатларида улар вертикал бўйича стандартлар ва уларга мувофиқ компетенциялар, горизонтал бўйича касбий ривожланиш даражалари (масалан: бошланғич ўқитувчи, тажрибали, юқори малакали, ажойиб) кўрсатилган жадвал шаклида берилган. Турли штатларда касбий ривожланиш даражалари ҳам турлича аниқланади.

Айтиш жоизки, NBPTS сертификати педагогик фаолиятга кириш учун зарур бўлган давлат сертификатининг ўрнини босмайди (уни педагогик коллежларнинг тўлиқ курсини тугатган барча битирувчилар олишади). NBPTS сертификати касбий ютуқларнинг юқори даражасига эришганликни тасдиқловчи ҳужжатдир. Уни олишга мактабда камида уч йиллик амалий иш тажрибасига эга бўлган ўқитувчилар даъвогарлик қилиши мумкин.

Миллий кенгаш сертификацияси ихтиёрий, амалий йўналтирилган бўлиб, касбий педагогик жамоатчилик иштирокида ўтказилади ва ўқитувчининг мураккаб, кўп қиррали меҳнати ҳисобга олинади. Миллий кенгаш мустақил, ноижорат ташкилот бўлиб, унинг қарор қабул қилиш жараёнида мактаб ўқитувчилари барча босқичларда бевосита иштирок этади. Амалий ўқитувчилар стандартларни ишлаб чиқиш, тўғрилаш ва такомиллаштириш билан шуғулланади, улар ташкилотнинг директорлар кенгашида кўпчиликни ташкил қилади. Миллий кенгаш давлат ва минтақавий ҳокимият органлари, нодавлат ташкилотлар, университетлар ва таълим сифатини оширишга қизиқиш билдирувчи бошқа томонлар билан яқин ҳамкорликда ишлайди.

Сертификация 25 та фансоҳасива 7 та ёш тоифаси бўйича ўтказилади. Сертификат 5-10 йил давомида амал қилади. Белгиланган муддат тугагандан кейин уни янгилаш мумкин. Бунга одатда бутун сертификация циклини қайта ўтиш талаб этилмайди. Миллий кенгашга касбий ўсишни тасдиқловчи материаллар билан профил тақдим этилади, бу материалларни бошқа сертификатга эга ўқитувчилар баҳолайди.

Австралияда ўқитувчиларни сертификациялаш тизими АҚШдан кўра кўпроқ расмийлаштирилган ва халқаро персонал сертификатлаш стандартларига (ISO/IEC 17024:2003) мос келади. Бу ҳам ихтиёрий ва мослашувчан жараён бўлиб, ўз таълим муассасаларида етакчи ўрин эгаллаган юқори малакали ўқитувчиларни тан олишнинг аниқ ва шаффоф тартибига эга. Бу жараён ўқитувчиларнинг амалий фаолиятини махсус тайёрланган мустақил экспертлар томонидан баҳолашни ўз ичига олади. Сертификация педагогнинг эришган натижаларини тасдиқлайди ва ҳамкасблари билан ҳамкорликда касбий маҳоратни янада такомиллаштиришга кўмаклашади.

Австралиянинг педагоглар учун касбий стандартлари (Professional Standards for Teachers) тўрт даражани назарда тутди: олийгоҳ битирувчилари (Graduate), мутахассислар (Proficient), юқори малакали педагоглар (Highly Accomplished) ва етакчи педагоглар (Lead). Сертификация охириги икки даражада ўтказилади ва 2012 йилдан буён учта асосий мақсадга эга:

- 1) педагог таъминлаган таълим сифатини аниқлаш ва унинг ривожланишига кўмаклашиш;
- 2) ўқитувчиларга ўз касбий фаолиятини таҳлил қилиш имконини бериш;
- 3) юқори малакали ва етакчи ўқитувчиларни тан олиш ва уларни рағбатлантириш орқали сифатли таълим белгиларини аниқлаш имконини бериш.

Сертификациянинг глобал мақсади таълим сифати ва унинг натижадорлигини оширишдан иборат.

Давоғарларнинг аризалари миллий дастур бўйича махсус тайёргарликдан ўтган экспертлар томонидан кўриб чиқилади. Бу дастур масофавий ва аудиторияда ўқитиш шакллари ўз ичига олади ва Англия университетининг TheSiMERR National Research Centre, AITSL ва Австралиянинг штатлари ва айрим хуудлари сертификация органлари билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган.

Европа мамлакатлари, АҚШ ва Австралияда ўқитувчиларнинг касбий фаолиятини баҳолашда қуйидаги ўхшаш тенденциялар аниқланди:

- Бугунги кунда таълимни модернизация қилиш жараёнининг марказий фигураси ўқитувчидир, унинг фаолияти таълим сифатига бевосита таъсир қилади;

- Ўқитувчиларнинг касбий маҳорат даражасини ошириш учун турли моддий ва номоддий рағбатлар, шунингдек, амалиётга кириш учун зарур бўлган норматив ва мажбурий педагогик квалификация даражасини баҳолаш қўлланилади;

- Барча мамлакатларда деярли ўқитувчиларнинг малакасини баҳолаш учун профессионал стандартлар мавжуд, камдан-кам ҳолларда–турли тоифадаги педагогик ходимларучун лавозим талаблари қўйилади;

- Ишлаб чиқилган стандартлар асосида педагог малакасининг мунтазам баҳолаш (сертификация) амалга оширилади, бу эса у томонидан янги компетенциялар ўзлаштирилгани ва фаолият натижаларининг юқори даражаларга эришганлигини қайд этади;

- Турли мамлакатларда педагогик соҳада касбий малака баҳолаш ва сертификация тизимлари турли ёндашувлар ва таклиф қилинаётган моделлар хилма-хиллиги билан ажралиб туради. Бу эса мазкур муаммонинг ягона ечими йўқлиги ҳақида гапиришга имкон беради.

Чет эл тажрибасини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, педагогларнинг касбий малакалари ва компетенцияларини сертификатлаш таълим сифатини таъминлашнинг самарали ижтимоий-давлат воситаси бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Лучкина Татьяна Викторовна, Наказная Елена Викторовна Оценка профессиональной компетентности учителя в США // Сибирский педагогический журнал. 2009. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-professionalnoy-kompetentnosti-uchitelya-v-ssha> (дата обращения: 25.06.2024).

2. Кекеева Зинаида Очировна Учитель в образовательной системе Канады и Китая // Вестник КалмГУ. 2012. №2 (14). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchitel-v-obrazovatelnoy-sisteme-kanady-i-kitaya-1> (дата обращения: 25.06.2024).